

EL ACOSO ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE 5TO GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”

Bullying and its impact on the self-esteem of 5th grade students of the “Adolfo María Astudillo” Educational Unit

DOI

AUTORES:

Willam Roberto Barragán Morocho^{1*}

Tylor Iván Palma Sosa²

Manuel Alfredo Figueroa Cabero³

Mayra Jessenia Palma Ramírez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: wbarragan@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06 /12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

La sociedad actual en la que vivimos tiene acceso a todo tipo de información a través de los diversos instrumentos tecnológicos, lo cual es muy beneficioso al momento de estar informados, no obstante, también ha afectado en forma negativa pues a través de los cuales circula información que menoscaba la autoestima de las personas. En este trabajo investigativo se plantea como objetivo analizar la incidencia del acoso escolar en la autoestima de los estudiantes de 5to grado de la Unidad Educativa Adolfo María Astudillo ubicada en la provincia de Los Ríos. La metodología utilizada fue el enfoque cualitativo, además, utilizó el método Inductivo y deductivo. Para la recolección de la información se utilizó la observación directa y la aplicación de una encuesta especialmente diseñada para el estudio. La población seleccionada para este estudio abarcó a la totalidad de estudiantes de quinto grado en la institución en estudio, sumando un total de 32. Los resultados obtenidos señalan una diversidad de experiencias en relación con el acoso escolar, abarcando formas tradicionales y emergentes. La percepción del ambiente escolar varía, evidenciando la complejidad de las interacciones en el entorno educativo. Destaca que un porcentaje significativo de estudiantes experimenta un impacto negativo en su autoestima debido al

^{1*} wbarragan@utb.edu.ec

acoso. La información sobre el acoso revela la necesidad de fortalecer la conciencia entre los estudiantes.

Palabras clave: *Acoso escolar, estudiantes, autoestima*

ABSTRACT

The current society in which we live has access to all kinds of information through various technological instruments, which is very beneficial when it comes to being informed, however, it has also had a negative effect because through them information circulates that undermines people's self-esteem. This research work aims to analyze the impact of bullying on the self-esteem of 5th grade students at the Adolfo María Astudillo Educational Unit located in the province of Los Ríos. The methodology used was the qualitative approach, and the inductive and deductive method was used. Direct observation and a survey specially designed for the study were used to collect information. The population selected for this study included all fifth grade students at the institution under study, totaling 32. The results obtained indicate a diversity of experiences in relation to bullying, covering traditional and emerging forms. Perceptions of the school environment vary, highlighting the complexity of interactions in the educational setting. It is noteworthy that a significant percentage of students experience a negative impact on their self-esteem due to bullying. Information on bullying reveals the need to strengthen awareness among students.

Keywords: Bullying, students, self-esteem

INTRODUCCIÓN

En el ámbito educativo, la creación de un entorno propicio se erige como un elemento crucial para el desarrollo integral de los estudiantes. Más allá de ser un mero escenario para la transmisión de conocimientos, un buen ambiente educativo actúa como un catalizador, potenciando el aprendizaje y contribuyendo al bienestar emocional y social de los educandos. Sin embargo, esta noble aspiración se ve constantemente amenazada por la persistente sombra del acoso escolar, una realidad que, lamentablemente, perturba la armonía buscada en el ámbito educativo.

El acoso escolar, también conocido como bullying, se define como un comportamiento intencional y repetitivo de intimidación, humillación o agresión física, verbal o psicológica que un niño o adolescente ejerce sobre otro en el ámbito escolar (Lozado & Narváez, 2023). Este fenómeno adopta diversas formas, entre las cuales se incluyen el acoso verbal, que implica insultos, burlas, apodosos y la difusión de rumores; el acoso físico, caracterizado por golpes, empujones, patadas, pellizcos o el robo y daño a pertenencias; el acoso social, que se manifiesta a través de la exclusión, aislamiento, discriminación y manipulación de amistades; y el ciberacoso, que ocurre a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico y mensajes de texto (Sandoval, 2022).

Siguiendo las definiciones de Lozada, Narváez y Sandoval, el acoso escolar, en sus múltiples manifestaciones, plantea un desafío contundente al anhelo de cultivar un ambiente educativo saludable. Estos autores manifiestan que el bullying genera incidentes de hostigamiento hasta situaciones de exclusión, estas conductas no solo interfieren en las interacciones diarias entre los estudiantes, sino también generan consecuencias de largo alcance, permeando su bienestar psicológico y afectando el rendimiento académico.

Revisando los planteamientos de Maalouf (1999), manifiesta que la violencia que se presenta en el escenario social se transfiere a la institución educativa mediante atentados recurrentes a la diversidad, que refieren a la intolerancia frente al diferente sobre el que se recargan actitudes de “*incomprensión, desconfianza y hostilidad que dificultan la convivencia*” (p. 5). Por lo que el impacto del acoso escolar en el rendimiento académico es evidente. Dicha conducta reduce la concentración y atención en clase, genera ansiedad y estrés, dificulta el aprendizaje, provoca desmotivación y desinterés por la escuela, incrementa el absentismo y, en casos extremos, puede llevar al abandono escolar. Ante la observación de un caso de acoso escolar, es crucial informar a un adulto de confianza en la escuela, documentar incidencias, brindar apoyo emocional a la víctima y colaborar con la institución educativa para implementar medidas de prevención y atención (Sandoval & Guamán, 2022).

Este fenómeno revela una conexión intrínseca entre el acoso escolar y dos pilares fundamentales: la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes. La autoestima estudiantil se define como la percepción que un estudiante tiene sobre sí mismo en su rol académico, abarcando sus capacidades, logros y valor personal en el contexto educativo. Este concepto es esencial para entender cómo los estudiantes afrontan desafíos académicos, interactúan con compañeros y profesores, y se motivan para aprender (Karmach. *et al.*, 2023). Según describen Rodríguez, Gallegos, & Padilla, (2021), la importancia de la autoestima estudiantil se refleja en diversos aspectos:

- **Mayor motivación y rendimiento académico:** Los estudiantes con alta autoestima tienden a esforzarse más, concentrarse mejor en clase y obtener mejores resultados académicos.
- **Mejores relaciones sociales:** La autoestima influye en la capacidad de los estudiantes para establecer relaciones positivas con sus compañeros y profesores.
- **Mayor bienestar emocional:** Los estudiantes con alta autoestima experimentan mayor confianza en sí mismos, son más resilientes y tienen menor riesgo de enfrentar problemas de salud mental.
- **Mayor capacidad para afrontar desafíos:** La autoestima positiva proporciona a los estudiantes recursos psicológicos para enfrentar desafíos académicos y personales.

En este sentido fomentar la autoestima en los estudiantes es crucial, pues contribuye a desarrollar diferentes aspectos positivos que mejoran la autovaloración de los estudiantes como lo expresa Zamora & Leiva (2022), referente a fomentar la autoestima estudiantil:

- Crear un ambiente de aula positivo.
- Brindar apoyo y confianza.
- Fomentar autonomía y responsabilidad.
- Celebrar logros.

- Ayudar a desarrollar habilidades y talentos.
- Enseñar estrategias para afrontar desafíos.
- Promover un diálogo abierto sobre la autoestima.

Se puede concluir que el bullying socaba la autoestima de las personas en general y de los estudiantes en particular, por lo que inhibe el surgimiento de ciertas cualidades o características como la autonomía, el autorespeto que son cruciales en el desarrollo socioemocional de las personas, que impide cultivar la empatía entre estudiantes que contribuya a la solución pacífica de conflictos en un marco de respeto.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo investigativo fue el enfoque cualitativo por que “el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). este enfoque ofrece una comprensión detallada de la prevalencia y las características del acoso escolar en la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”. Esta metodología se eligió específicamente para identificar, describir y analizar minuciosamente variables relevantes, tales como los tipos de acoso experimentados, la percepción del ambiente escolar y el impacto en la autoestima de los estudiantes.

En el desarrollo de la investigación se hizo uso del método Inductivo porque “utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación es de carácter general (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), la utilización de este método posibilitó la generación de las preguntas que conformaron la encuesta.

También se usó el método deductivo porque “parte de una premisa general para obtener las conclusiones de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, la explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer observaciones o emplear experimentos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), lo que permitiendo abordar aspectos específicos del tema de estudio.

La recopilación de la información de esta investigación se realizó a través de dos enfoques interrelacionados. En primer lugar, se llevó a cabo la observación directa mediante la aplicación de una encuesta especialmente diseñada para el estudio, lo que proporcionó datos cuantitativos detallados sobre la prevalencia del acoso escolar y su influencia en la autoestima de los participantes.

Simultáneamente, se recurrió a fuentes secundarias, incluyendo artículos científicos, con el propósito de enriquecer el marco teórico de la investigación. La revisión se centró específicamente en fuentes actualizadas y con pertinencia del tema.

La población seleccionada para este estudio abarcó a la totalidad de estudiantes de quinto grado en la institución en estudio, sumando un total de 32 estudiantes que participaron

voluntariamente en la investigación, previa obtención del consentimiento informado de sus representantes legales para la aplicación de la encuesta.

Para recopilar datos de manera efectiva, se implementó una encuesta compuesta por preguntas cerradas. Cada pregunta fue diseñada con opciones de respuesta para proporcionar a los participantes, alternativas estructuradas, simplificando así el proceso de recolección de datos. Además, la encuesta se administró utilizando la plataforma de Google Forms.

RESULTADOS

1. ¿Qué tipo de acoso ha experimentado en la escuela?

Figura 1: Tipos de acoso experimentado por los alumnos de la institución educativa

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Quinto grado de la Unidad Educativa "Adolfo María Astudillo"

Elaboración: Autores

La Figura 1 presenta los tipos de acoso experimentados por los estudiantes de la escuela en estudio. Los resultados muestran que el tipo más común de acoso es la exclusión social, con un 16% de los participantes indicando haberlo experimentado. Le sigue el acoso verbal y el acoso físico, ambos con un 8% de frecuencia relativa. Por otro lado, no se registraron casos de acoso cibernético entre los participantes. La mayoría de los encuestados, un 68%, seleccionó la opción "Ninguno", indicando que no han experimentado ningún tipo de acoso en la escuela. Este panorama resalta la necesidad de implementar estrategias preventivas y de apoyo, enfocadas en promover un ambiente escolar inclusivo y libre de acoso social

2. ¿Cómo describirías el ambiente general de respeto y seguridad en la Unidad Educativa?

Figura 2: Percepción de los estudiantes sobre el ambiente escolar

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Quinto grado de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo

Elaboración: Autores

La Figura 2 destaca las percepciones de los participantes sobre el ambiente de respeto y seguridad en la Unidad Educativa. El 56% de los encuestados lo calificó como bueno, seguido por un 32% que lo consideró muy bueno; mientras que un 8% se muestra indiferente en cuanto a esta interrogante. Finalmente, solo el 4% lo describió como malo. Estos resultados indican, en su mayoría, una percepción positiva del entorno escolar en términos de respeto y seguridad. La inexistencia de respuestas indicando un ambiente muy malo sugiere que la gran mayoría de los participantes no experimenta situaciones extremas de inseguridad o falta de respeto en la institución educativa.

2. ¿Sientes que el acoso escolar ha afectado tu autoestima de alguna manera?

Figura 3: Percepción del impacto del acoso escolar en la autoestima de los estudiantes

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Quinto grado de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo

Elaboración: Autores.

En la Figura 3, se destaca que el 68% de los estudiantes afirmó no haber experimentado acoso escolar, por lo tanto, su autoestima no ha sido afectado de ninguna manera, seguido por el

28% que indicó haber experimentado acoso escolar que ha afectado de manera negativa su autoestima. En un 4%, se observa que no sintieron que su autoestima se vio afectada negativamente por el acoso escolar.

3. **¿Te sientes informado/a sobre lo que constituye el acoso escolar y cómo reportarlo?**

Figura 4: Estado de información de los estudiantes ante casos de acoso escolar

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Quinto grado de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo

Elaboración: Autores

En la Figura 4, refleja que el 40% de los participantes se considera algo informado sobre lo que constituye el acoso escolar y cómo reportarlo, el 32% se siente completamente informado sobre lo que constituye el acoso escolar y cómo reportarlo, 20% manifiesta estar poco informado, y el 8% no está informado en absoluto sobre lo que constituye el acoso escolar y cómo reportarlo y a quien reportarlo.

4. **¿Te sientes respaldado por los docentes ante situaciones de acoso escolar?**

Figura 5: Identificación del respaldo docente ante posibles casos de acoso escolar

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Quinto grado de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo

Elaboración: Autores

En relación con la percepción de los estudiantes sobre el respaldo de los docentes ante situaciones de acoso escolar, los resultados de la Figura 5 revelan que un significativo 72% de los participantes siempre se siente respaldado por los docentes en tales circunstancias. Por

otro lado, el 24% indicó experimentar respaldo de los docentes solo en ocasiones, mientras que un 4% manifestó nunca sentirse respaldado por los docentes.

5. ¿Qué medidas se han implementado para prevenir el acoso escolar en la Unidad Educativa?

Figura 6; Medidas de prevención del acoso escolar en la unidad educativa

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Quinto grado de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo

Elaboración: Autores.

En cuanto a la Figura 6, la descripción de la percepción de los estudiantes sobre las medidas implementadas para prevenir el acoso escolar se presenta mediante porcentajes relativos. Destaca que el 40% de los participantes menciona la supervisión en áreas comunes como una medida implementada. Asimismo, el 32% indica la existencia de programas de concientización para prevenir el acoso escolar, mientras que el 28% señala la realización de sesiones educativas sobre respeto y convivencia como una forma de prevenir el acoso escolar. Los resultados de la encuesta reflejan una diversidad de experiencias en relación con el acoso escolar, abarcando formas tradicionales y emergentes. La percepción del ambiente escolar varía, evidenciando la complejidad de las interacciones en el entorno educativo. Destaca que un porcentaje significativo de estudiantes experimenta un impacto negativo en su autoestima debido al acoso. La información sobre el acoso revela la necesidad de fortalecer la conciencia entre los estudiantes. En cuanto al respaldo de los docentes, la mayoría se siente respaldada ante situaciones de acoso, destacando el papel activo del cuerpo docente en la creación de un entorno de apoyo. Las medidas preventivas identificadas, como programas de concientización y sesiones educativas, reflejan un esfuerzo por abordar y prevenir el acoso escolar. En resumen, estos hallazgos subrayan la complejidad del fenómeno del acoso y la importancia de implementar estrategias integrales para asegurar un entorno educativo seguro y respetuoso.

DISCUSIÓN

El bullying, adopta diversas formas, entre las cuales se incluyen el acoso verbal, que implica insultos, burlas, apodosos y la difusión de rumores; el acoso físico, caracterizado por golpes, empujones, patadas, pellizcos o el robo y daño a pertenencias; el acoso social, que se manifiesta a través de la exclusión, aislamiento, discriminación y manipulación de amistades; y el ciberacoso, que ocurre a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico y mensajes de texto (Sandoval, 2022). Lo manifestado por este autor es corroborado por los estudiantes participantes en este estudio investigativo, pues en la institución educativa objeto de nuestro estudio se observa todo este tipo de acosos escolares, en diferentes porcentajes.

Ante la observación de un caso de acoso escolar, es crucial informar a un adulto de confianza en la escuela, documentar incidencias, brindar apoyo emocional a la víctima y colaborar con la institución educativa para implementar medidas de prevención y atención (Sandoval & Guamán, 2022). Lo manifestado por este autor para prevenir el acoso escolar se considera de manera estricta pues ante la presencia del acoso escolar se han implementado medidas como la supervisión de parte de los maestros y autoridades del plantel educativo, también se ha realizado programas de capacitación como también se ha implementado sesiones educativas con la finalidad de prevenir y eliminar estas prácticas de acoso escolar.

Este fenómeno revela una conexión intrínseca entre el acoso escolar y dos pilares fundamentales: la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes. La autoestima estudiantil se define como la percepción que un estudiante tiene sobre sí mismo en su rol académico, abarcando sus capacidades, logros y valor personal en el contexto educativo. Este concepto es esencial para entender cómo los estudiantes afrontan desafíos académicos, interactúan con compañeros y profesores, y se motivan para aprender (Karmach. *et al.*, 2023). En lo referente al rendimiento académico que mencionan estos autores, los estudiantes de la institución educativa Adolfo María Astudillo corroboran esta concepción al mencionar que el acoso escolar afecta negativamente el rendimiento académico de los estudiantes que son objeto de estas prácticas. Dicha conducta reduce la concentración y atención en clase, genera ansiedad y estrés, dificulta el aprendizaje, provoca desmotivación y desinterés por la escuela, incrementa el ausentismo y, en casos extremos, puede llevar al abandono escolar.

CONCLUSIONES

La identificación de la prevalencia del acoso escolar en la unidad educativa revela que un porcentaje considerable de estudiantes ha experimentado diversas formas de acoso, desde verbal hasta cibernético, enfatizando la necesidad de implementar medidas integrales para abordar estas problemáticas en la institución.

Existe un porcentaje significativo de estudiantes que experimenta un impacto negativo en su autoestima, subrayando la urgencia de estrategias preventivas que aborden tanto las conductas de acoso como las consecuencias emocionales, especialmente para aquellos afectados.

El reconocimiento del papel de los docentes en la disminución del acoso escolar indica que, si bien la mayoría de los estudiantes se siente respaldada por los docentes, aún existe un porcentaje que podría beneficiarse de una mayor participación y apoyo docente, reforzando la importancia de la intervención del cuerpo docente para crear un entorno seguro y de apoyo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hernández, R., fernández,C., & Baptista, P. (2014) Metodología de la investigación. Quinta Edición, México.Mc Graw Hill.
- Karmach S, E., Delgado F, C., Zerega T, P., & Figueroa & Moreno, C. (2023). Influencia conjunta de la autoestima y la motivación escolar en la elección de un programa universitario. *Multidisciplinary Business Review* 16(1): 37-49.
- Lozado, F., & Narváez, I. (2023). Acoso escolar en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio Francisco Febres Cordero en la ciudad de Cuenca, período 2022. Universidad de Cuenca. Cuenca - Ecuador. 44 p.
- Rodríguez, C., Gallegos, M., & Padilla, G. (2021). Autoestima en Niños, Niñas y Adolescentes chilenos: análisis con árboles de clasificación. *Revista Reflexiones* 100(1): 19-37.
- Sandoval, M. (2022). El acoso escolar y sus efectos en el aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica. Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Guayaquil - Ecuador. 153 p.
- Sandoval, G., & Guaman, L. (2022). Estrategias didácticas para erradicar la violencia en el ambiente escolar de los niños de 7mo año de EGB de la unidad educativa “Teresa Flor” de la provincia de Tungurahua cantón Ambato en el año lectivo 2021-2022. Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba - Ecuador. 89 p.
- Zamora, A., & Leiva, F. (2022). Estrés académico y autoestima en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en contexto COVID-19 durante el año 2021. *Academo (Asunción)* 9(2): 127-138